

5. Wright, B. Roger McGough: the poetics of accessibility. - ProQuest UIM Dissertations Publishing. United Kingdom. 2003.

CHET TILLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALARNING AHAMIYATI

Yernazarov Faxriddin Tulkunovich

Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti

“Tillar” kafedrası

ernazarov.fahr@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta’lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni olib kirish orqali ta’lim sifati va samaradorligini oshirish haqida fikr yuritiladi. Tillar o‘rganish va o‘qitishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati beqiyos. Nutq malakasi yani qapirish, o‘qish, tinglab-tushunish va yozish orqali chet tillar o‘qitish samarali bo‘ladi. Til o‘rganuvchidan grammatikani yahshi bilishi va lug‘at boyligiga ega bo‘lishi talab etilganligi haqida mushohada yuritadi.*

***Kalit so‘zlar:** qapirish, o‘qish, tinglab-tushunish, yozish, til, tendensiya, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullar va kommunikativ-axborot vositalari.*

Ma’lumki, hozirgi kunda ilm-fan, texnika shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Har bir soha taraqqiyotda, ayniqsa, ilm-fanda katta o‘zgarishlar, sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib, o‘quvchilar va talabalarga yetkazib berish bugungi kundagi ta’limning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga chet tillarini o‘qitishni va o‘rgatishni zamonaviy yangi metodlarini izlab topish, ularni amalda sinab ko‘rish bo‘yicha ko‘p ishlar qilinmoqda. Mamlakatimizda chet tillarni o‘rganishga va o‘qitishga bo‘lgan e’tibor yanada oshdi.

“Tendensiya” nemischa “tendenz”, lotincha “tendere” soʻzlaridan olingan boʻlib, “yoʻnalmoq”, “intilmoq” maʼnolarini yani taraqqiyot yoʻnalishi, moyillik, intilish maʼnolarini anglatadi.

Oʻquvchilar va talabalarga chet tillarni oʻqitishda ilgʻor umumevropa texnologiyalaridan foydalanish, taʼlim jarayonini zamonaviy darslik va oʻquv adabiyotlari bilan taʼminlash, oʻqitishning noanʼanaviy uslublarini amaliyotda joriy etish juda muhim masalalardan hisoblanadi. Jonajon diyorumizda chet tillarni oʻqitilishida yangi bosqich va davr boshlangan. Chet tili darslarining oʻqitish jarayonida ilgʻor pedagogik texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullardan va kommunikativ-axborot vositalaridan foydalanish davr talabiga aylangan. Jannatmakon mamlatikamizda chet tilini oʻqitish, chet tili oʻqituvchilarining bilim va koʻnikmalarini baholashning umumiyevropa ramkalari tavsiyanomalari (CEFR) ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Ushbu talablarga mos ravishda oʻquv xonalari stendlar va yangi axborot-kommunikatsiya vositalari bilan jihozlandi. Taʼlim texnologiyalari - taʼlim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishdir. Shuningdek, taʼlim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni olib kirish orqali taʼlim sifati va samaradorligini yanada oshirishni nazarda tutadi. Tillar oʻrganish va oʻqitishda zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish katta ahamiyatga ega .

Til oʻrganish kishilik jamiyatida juda muhim sohalardan hisoblanadi. Muloqot vositasi boʻlmish tilni tabiiy muhitda (oilada, jamoatchilik orasida) yoki uyushgan holda (darsda) amaliy egallagash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan oʻrganiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish juda muhim. Zamon talablariga mos, yuqori malakali, yangi ijtimoiy-iqtisodiy jamiyatga moslasha oladigan, ilgʻor axborot kommunikatsion texnologiyalar bilan ishlay oladigan, har tomonlama mukammal kadrlarni tayorlash har bir davlatning oldiga qoʻygan asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Buning uchun yoshlarimiz bir necha xalqaro tillarni oʻz ona tilidek yaxshi bilishlari lozim. Oʻz navbatida

yurtimizda zamon talablariga xos bo'lgan ta'lim sharoitini tashkil qilish uchun tinimsiz mehnat qilinmoqda. Ayniqsa, ingliz tilini samarali o'rgatishning yangicha usul va vositalari ishlab chiqishga doir harakatlar davom etmoqda.

Nutq faoliyati turlari va til materiali o'quv jarayonida yahlit tarzda o'rgatiladi. Deyarli har bir darsda o'quvchi tinglab tushunadi, gapiradi, o'qiydi va yozadi. Bunda oldin o'zlashtirilgan yoki hozir shu darsda o'rganilayotgan til birliklari ishtirok etadi. Til o'rganuvchidan grammatika ilmini puhta bilishi va lug'at boyligiga ega bo'lishi, ulardan amalda samarali foydalanishi talab qilinadi. Ta'lim maqsadlaridan kelib chiqqan holda, nutq faoliyati turlariga mo'ljallab til materiali tanlanadi, taqsimlanadi, tasnif qilinadi, taqdim etiladi, yani o'zlashtirishga tayyorlanadi. Taniqli olim J. Jalolovning [1] fikrlariga ko'ra "Nutqning grammatik mexanizmida grammatik harakatlar yetakchi o'rin egallaydi. Nutqning grammatik jihatdan avtomatlashgan ko'nikmalarini hosil qilish grammatik harakatni egallash deyiladi. Grammatik tayyor materialni o'rganish deganda, grammatik shakllarni eslab qolish tushuniladi. Ta'rif, qoida tushunchani eslab qolish va qo'llash umumlashmasi o'zlashtirish demakdir".

Tilshunos M. Choriyev [2] "tilni amaliy egallashda grammatikani bilish muhim ahamiyat kasb etishi shuningdek til grammatikasi-grammatik vositalar yig'indisidan iborat bo'lib, bu vositalar yordamida ushbu tilda so'zlar, so'z birikmalari va gaplar hosil qilinadi",-deb ta'kidlaydi. Yetakchi olim M. G'aprov [3] ilmiy asarida grammatika haqida umumiy ma'lumotlar, qonun-qoidalari va undan amaliy foydalanish uchun misollar bilan o'zbek tilidagi tarjimasini bilan ko'rsatilgan. Undagi ma'lumotlar aniqlik va tushunarli tilda yozilgani bilan farqlanishini ifodalab berdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, chet tili o'qitish jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullardan va kommunikativ-axborot vositalaridan foydalanish davr talabiga aylangan. Nutq malakasi yani qapirish, o'qish, tinglab-tushunish hamda yozish orqali chet tillar o'qitish amalga oshiriladi.

Shuningdek til o'rganuvchilardan o'rganilayotgan til grammatikasini puhta bilishlari va lug'at boyligiga ega bo'lishlari talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J. Jalolov. Chet tili o'qitish metodikasi. O'qituvchi. Toshkent, 2012, -170 b.
2. M. Choriyev. English grammar. Toshkent 2004. 3-bet
3. M. G'apurov, R. Qosimova. Ingliz tili grammatikasi. Toshkent, 2019.- 336 b.